

EVROPADA XOR MUZIKASINIŇ RAWAJLANIWI

Embergenova Gulayda Aytbaevna

Ózbekstan mámleketlik kórem óner hám mádeniyat instituti

Nókis filiali oqıtıwshısı

Annotatsiya: Usı maqalada Evropa muzikasınıń rawajlanıwında xor muzikasınıń áhmiyeti haqqında sóz etiledi. Sonday aq, xor muzikasınıń tariyxıy negizleri, ózgeshelikleri hám haqqında tolıq maǵlıwmat berilgen. Avtor xor muzikasınıń Evropa muzıka kórkem óneri sheńberindegi áhmiyetin analiz etedi. Sonıń menen birge, maqala túrli dáwirlerde xor muzikasınıń rawajlanıw basqıshları hám dirijyorlıq kórkem óneriniń de uzaq tariyxı úyrenilgen.

Gilt sózler: xor muzıkası, Evropa kórkem óneri, muzıkalıq rawajlanıw, analiz, muzıkalıq usıllar.

Mámleketimizdiń baslı maqsetleriniń biri jańalanıp atırǵan jámiyette milliy qádiriyatlardı qayta tiklew, insan ruwxıylıǵın kóteriw, saw-salamat sociallıq ortalıqtıń qalıplesiwi, tálim-tárbiyanıń maqsetli, sistemalı, úzliksiz hám izbe-iz alıp barılıp atırǵanlıǵı, jaslardıń milliy sanasınıń ósiwi, patryotizm sezimlerin tárbiyalawdan ibarat. Óz Watanın maqtanısh etiw sezimleriniń qalıplestiriwi, xalqtıń bay milliy mádeniy-tariyxıy miyraslarına, dástúrlerine hám intellektyallıq miyrasına bolǵan húrmetti, házirgi jámiyetimizdiń milliy ideologiyasında suwǵarılǵan bilimli qániygelerdi tárbiyalawdan ibarat.

Professional dirijyorlıq kórkem-óneri basqa kórkem-óner túrlerine salıstırǵanda ádewir jas bolıp, arnawlı hám gárezsiz atqarıwshılıq iskerlik túri sıpátında XIX ásirdiń ekinshi yarımında tolıq qalıplesken deyiwimiz múmkin. Biraq óziniń dirijyorlıq negizi menen - jámáátshilik muzıka atqarılıwınıń basqarıw kórkem-óneri sıpátında - uzaq ótken zamanga barıp taqaladı.

Dirijyorliq kórkem-óneri uzaq tariyxqa iye. Adamlar birgelikte atqara baslaganlarinan berli olarda uliwma ritm hám pátke ámel qiliw zárúriyatı payda bolgan. Baslanmasi xaliqlardin oyın hám qosıqlarında ritmdi shappátlap berip turgan, sonin menen birge, dúpirletip yamasa dombıra shertip urip turgan. Áyyemgi Gretsiyada xor basshıları bolıp, olar ayaqların dúpirletip, ritmbelgilep bergem, xordı basqarıp turıw ushın belgili bir qol háreketlerinen paydalanğan. Dirijyorliqtın usı eki usılı xordı basqarıwına tiykar saladı. Dirijyorliq negizi menen - jámáátshilik muzıka atqarılıwınıń basqarıw kórkem-óneri sıpátında - uzaq ótken zamanğa barıp taqaladı.

Áyyemgi Egipet hám Greciyada muzıka jámáátleri basqarıwında málim insanlar turgan, olar ózleriniń qol háreketleri menen ol yamasa bul atqarıwshılıq qásiyetlerin sazende hám qosıqshılarga kórsetip, olarga hár túrli mimika-belgiler menen basshılıq etken. Házirge shekem saqlanıp kiyatırğan áyyemgi suwretler bul maǵlıwmatlar haqqında derek beredi. Sol dáwirlerde dirijyorliqtın baslanǵısh formaları bolgan bul háreketlerdi "Xeyronomiya" dep atağan: sebebi málim qol hám barmaq háreketleri sisteması járdeminde atqarıwshılar toparı basshısı pát, ólshem, ritm, nama háreketi baǵdarların kórsetip bergem. Barlıq háreketlerdin haqıyqıy mazmunı, zamanagóy nota jazıwı payda bolgannan soń óz mánisine iye boldı.

XIV - XVI ásirlerde xor jırlaw kórkem óneri rawajlanıwı barǵan sayın ósip barǵan dáwir boldı. Bul dáwir qatań usıl daǵı polifonik muzıkanın jáne de taraqqiy etiwı, dúnyalıq erkin kóp dawıslılıq formalarınıń ǵalabalıqlasiwi hám de professional xor kórkem óneriniń jáne de tús alıwı menen belgilenedi.

Xaliqlardin sociallıq-siyasiy turmısında jámáát bolıp atqarıwdın ornı ósdi. Túrli siyasiy háreketleri nátiyjesinde birden-bir ideyaǵa baslawshı qosıq hám gimnler do`retildi. Usıǵan baylanıshlı joqarıdaǵı háreketler túrli milletlerdin milliy muzıka mádeniyatınıń qalıplesiwine alıp keldi. Italiyanın ayırım qalashalarında ónermentler arasında lirik - maqtaw gimnleri - Laudare - "maqtaw"lar keń ǵalabalastırıldı. XV ásirde Frantsiyada shanson - chansons - kóp dawıslı qosıqlar jetekshi janırlardin biri edi. Evropanın bir qatar mámleketleri Italiya, Angliya, Polshada oǵada názik hám

quramali atqarivdagi xromatik madrigallar - Madrigale – jamiyette aqsuyek qatlamlarına arnalgan edi.

Zamanagoy nota jazıwı payda bolıwınan talay aldın XV ásiridin birinshi yarımında xor jamáatin basqarıw ushın battuta - dep atalgan uzın, ushlı úlken tayaq qollanılğan; ol bolsa shıraylı, reń-bareń etip bezetilgen bolıp saqnaniń barlıqtárepinen kórinip turatugın bolğan. Ol pátsha tayaqshaları dep da júrgizilgen. Álbette, battuta járdeminde dirijyorlıq qılıw ádewir kemshiliklerge iye bolğan. Birinshiden, óziniń qolaysız úlkenliginen dirijyor jamáát basqarıwında jeńil háreket qıla almaslıgı, onıń háreketleri tek gána takt urib turıw menen bánt bolıp qalarlıgı, ekinshiden, hár taktta jerge urıp turıw bolsa, muzıkanı shawqımsız esitiwge kesent berer edi. Sol sebepli de XVII hám XVIII ásirlerde shawqımsız dirijyorlıq qılıw ushın izertlewler alıp barılğan hám jetkilikli usılı tabılğan.

Anıqraqı, ol muzıka ámeliyatında tábiygiy halda payda bolğan bólek usıl bolıp, general-jetkilikli yamasa san qoyılğan jetkilikli dep atalgan. General-jetkilikli joqarıdagi dawısqa bir bolıwshı shártli jazıw bolıp esaplanğan, hár biri sanlar menen kórsetilip, sol jerde áyne qanday akkord atqarıwı shama menen atqarılganlıgı jazılğan, atqarıwshılar bolsa óz qalewlerine qarap muzıkağa hár túrlı garmoniyalıq akkordlar menen bezew bergen. Bunday quramalı jağdayda general-bastı notalashtırıw wazıypasın tábiygiy halda dirijyor óz moynına aladı. Ol klavesin stulına otırıp jamáatti basqara baslaydı. Bul hal oğan dirijyor hám de shayır-improvizatorlıq (improvizaciya) atqarıwshısı wazıypasın júkleydi. Ansabl atqarıwshılıgında dirijyor aldınan akkordlar menen muzıka shıgarmasınıń tezligin, ritm-pátin, bası yamasa kózleri mimikalıq-belgileri menen kórsetip turğan, geyde ayaq soqqı urıwları menen de ózine járdem bergen.

Bunday usıldağı dirijyorlıq XVII ásiridin aqırı hám XVIII ásiridin baslarında operada keyin bolsa koncert ámeliyatında bekkem orın aladı. Vena mektep jaratıwshıları Gaydn, Mosart, Betxoven hám olarıń zamanlasları dóretpeler jaratıwda ayrıqsha usıl - galantlık, empozant elementleri usılların sintezlestirgen.

Muzika kórkem-óneri jedellik menen rawajlana baslağan dáwirlerge kelip, dáslepki operalar payda bolğan. Kompozitorlar túrli ansambl hám de dawıslar ushın muzika jaza basladı. Áne sonday gruppalar orınlanıwındaǵı pátıń birden-bir bolıwına erisiw ushın bulardıń basqarıwǵa mútajlik tuwıldı. XVII hám XVIII ásirlerde dirijyorlıq wazıypasın tiykarınan klavesin, organ sıyaqlılardı shertiwshi kompozitorlar, tiykarǵı skripkashi atqaratuǵın edi. Olar tiykarınan ózleriniń, geyde bolsa ózgelerdiń dóretpelerin orkestr menen birge atqaratuǵın edi.

Jaratqan muzikalıq dóretpeler quramalılasqanı sayın, qosıqshılardı basqarıwǵa bolğan mútajlik jáne de kúsheyip bardı. Muzikalıq kórkem-ónerdiń rawajlangan sayın dóretpeler quramı hám muzikalıq til da quramalılasıp bardı. Bir waqtınıń ózinde orkestrde islep, onı basqarıw da quramalı, keyinirek bolsa ulıwma atqarıp bolmaytuǵın jumısqa aylandı. Muzikalıq dóretpeler quramı, tili, fakturası quramalılasıp, muzikanıń jámáátlik atqarılıwın basqarıw múmkin bolmay qalǵanda, atqarıwshılıqtı basqarıw wazıypasın áyne waqıtta orkestrde bánt bolmağan shaxs óz moynına aldı. Áne sol dáwirdi dirijyorlıqtıń payda bolıwı, yaǵnıy zamanagóy túsiniǵizdegi dirijyorlıqtıń baslanıwı dewimiz múmkin. Dirijyor, orkestrdiń ishinen turıp emes, bálkim sırttan qarap basqarıw kerek ekenligi ushın onnan ajralıp shıqtı.

Bul jaǵday atqarıwshılıqtı basqarıw múmkinshiliklerin talay kóbeytirip, dirijyordıń basqa muzikantlarǵa tásir kúshin asırdı. Dirijyorlıq - klavesinshi hám skripkashi-konsertmeyster, keyininen bolsa úsh sistemalı dirijyorlıq - úshinshi baslıq, atqarıwshılar aldında turıp, atqarıwshılıqtı qol háreketleri hám qaǵaz qamtımına qarap basqarıwǵa ótildi.

Professional dirijyorlıqtıń názirgi usılları duniya júzinde birdey qalıplesiwine eristi.

Dirijyorlıq kórkem-ónerirawajlanıwtariyxına názer salsaq Shıǵıs mámleketleri arasında Egipet ayrıqsha orındı iyeleydi. Áyiemgi grek tragediyalarında xorayırıqsha roldı atqarǵan.

Drama kórkem-óneriniń tezlik penen rawajlanıwı greklerdi teatr salıwǵa úndeydi. Áyiemgi grek teatrınıń arxitekturası úsh bólimnen dúzilgen-“skenu”, “orxestru”, “teatron”. Skenada akyorlar oynaǵan, orxestr xordıń atqarıwına xızmet etken,

teatron-tamashagóyler otiratuđın orın bolıp, bul otırđıshlardı joqarıǵa qaray izbe-iz ornatqan. Qosıqtı kópshilik bolıp atqarıwáyiemgi grek teatrında dástúrge aylandı, bul jaǵday óz gezeginde dawıslardıń atqarılıw múmkinshiliklerine qaray bóliwge májburledi, dawıslardıń klassifikaciyası:

- netoide**-sheberlik hám jeke atqarıwǵa tiyisli bolǵan joqarǵı dawıs;
- **mesoide**-qosıq hám xorlardı atqarıwǵa tiyisli bolǵan ortasha dawıs;
- **iratoide**-tragediyalardı atqarıwǵa maslasqan tómengi dawıs.

Batisevropalıq mámleketleriniń orta ásir mádeniyatında shirkew jámaáttin estetikalıq hám filosofiyalıq pikirlewine úlken tásir jasadı.

Xor muzıkasınıń adamlarǵa ulken tásirin bilip, shirkewlerde diniy dástúlerdi ótkiziwge itibar qaratıldı. IX – X ásirlerde shirkewlerde qosıq atqarıw mektepleri ashılıp baslaydı, hám xor muzıkasınıń keńnen rawajlanıwına alıp keledi, eki-úsh dawıslı xor muzıkası payda boladı.

Oyanıw dáwirine kelip kompozitorlar, diniy muzıka-motetler, messalar, psalmalar menen bir qatarda-madrigallar, kanconalar, polifoniyalıq qosıqlar dóreledi, nátiyjede 5-6 dawıslı xor muzıkası payda boladı.

Keyingi ásirlerde xor muzıkası I.S.Baxtıń, G.F.Gendeldiń oratoriya, kantalarında, K.V.Glyuktiń, V.A.Mocarttıń, Dj.Verdidiń, J.Bizeniń, R.Vagnerniń operalarında atqarıladı. L. Betxoven xordı 9-shı simfoniyasınıń finalına kiritedi.

Vena mektep muzıka baǵdarı xor óneri, opera hám simfonik dóretpeler rawajlanıwına ayırıqsha tásir etdi.

Romantik dáwir Fransuz revolyuciyası tárepinen kórsetilgen sıyaqlı ayırıqsha dáwir edi. Kompozitorlar xor muzıkasın simfoniya hám opera ushın kerekli, tayanish etip dóretywshiliklerinde jaritip bardı. Bir qatar kompozitorlardıń iri xor dóretpelerin: kantata, oratoriya, messa, rekviyemlarnı xor jámaátleri óz repertuar programmalarına kirgizgenler. Xor hám orkestr ushın ásirdeń eń jaqsı iri dóretpeleri jaratıldı. Iri dóretpeler qatarında a kappella janrida da kompozitorlar dóretywshilik etken. Brams, Brukner hám basqa kompozitorlar kishi kólemde bir qatar gózzal

shig'armalar jazgan. XX asir, 1900 jillarda muzika ayriqsha zamanagoy usillar keneytirildi. Bul dawirde jaratilgan muzika doiretpeleri romantik belgisin aldi.

Paydalanilgan adbiyatlar:

1. Embergenova, Gulayda, and Lochinbek Yo'ldoshev. "ORGANIZATIONAL SEARCH FOR A TEACHER DURING A MODERN MUSIC LESSON." *Modern Science and Research* 2.12 (2023): 154-159.
2. Aytbaevna, Embergenova Gulayda. "THE ROLE OF NATIONAL VALUES IN YOUTH EDUCATION." *Journal of Innovation, Creativity and Art* 3.1 (2024): 9-13.
3. Embergenova, Gulayda Aytbaevna. "PROBLEMS OF INCREASING STUDENTS'ABILITY TO BE CURIOUS IN TEACHING VOCAL SCIENCE." *Art and Design: Social Science* 4.02 (2024): 1-3.
4. Aytbaevna, Embergenova Gulayda. "NATIONAL MUSICAL ART AND YOUTH EDUCATION." *JOURNAL OF EDUCATION, ETHICS AND VALUE* 3.1 (2024): 38-43.
5. Aytbaevna, Embergenova Gulayda, and Yo'ldoshev Lochinbek Ergashboy og'li. "MILLIY MUSIQA SAN'ATI VA YOSHLARTARBIYASI MILLIY MUSIQA SAN'ATI VA YOSHLARTARBIYASI." *THE BEST STUDENT OF THE CIS* 1.1 (2024).
6. Aytbaevna, Embergenova Gulayda. "General Analysis of Pedagogical Technologies." *EUROPEAN JOURNAL OF INNOVATION IN NONFORMAL EDUCATION* 4.3 (2024): 55-59.
7. EMBERGENOVA, Gulayda, and Lochinbek Yo'ldoshev. "MILLIY MUSIQA SAN'ATI VA YOSHLAR TARBIYASI." *O'zbek musiqiy merosining ta'lim tizimidagi o'rni va ahamiyati* 1.4 (2023): 173-175.
8. Embergenova, Gulayda, and Lochinbek Yo'ldoshev. "THE ROLE OF COMPOSERS IN THE TEACHING OF MUSICOLOGY." *Modern Science and Research* 2.12 (2023): 89-94.

9. Embergenova, G. A. "SHARQ MUTAFAKKIRLARI ILMIY MEROSIDA–MUSIQA SAN'ATI." *Inter education & global study* 4 (2024): 86-92.
- 10.Embergенова, Гулайда Айтбаевна. "ИСТОРИЯ ХОРОВОЙ МУЗЫКИ." *Miasto Przyszłości* 45 (2024): 158-162.
- 11.Kolkanatov, Asilbek. "IFTIKHORI TIMSOLI TUMOR BRANCH." *JOURNAL OF HEALTHCARE AND LIFE-SCIENCE RESEARCH* 2.11 (2023): 67-69.
- 12.Nazarbai, Kolkanatov Asilbek. "NEW VOICE IN UZBEK DIRECTION." *Journal of Innovation, Creativity and Art* 2.12 (2023): 65-70.
- 13.Alfiya, Qolqanatova. "Milliy Musiqa San'ati Va Yoshlar Tarbiyasi." *Journal of Creativity in Art and Design* 1.2 (2023): 16-20.